

Alterações hematológicas em doença renal crônica e lúpus eritematoso sistêmico: o papel do hemograma no diagnóstico e monitoramento clínico

Hematological alterations in chronic kidney disease and systemic lupus erythematosus: the role of the complete blood count in diagnosis and clinical monitoring

Sarah Agnes Santos Guimarães¹

Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17726713>

Resumo: O hemograma é amplamente utilizado na prática clínica por fornecer informações essenciais sobre o estado hematológico e permitir a detecção precoce de complicações associadas a diversas patologias. Entre elas, a Doença Renal Crônica (DRC) e o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) destacam-se pelas alterações hematológicas significativas, reforçando a importância desse exame no acompanhamento clínico. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa, os principais achados hematológicos em pacientes com DRC e LES, enfatizando o papel do hemograma como ferramenta diagnóstica e de monitoramento. A pesquisa, realizada em bases de dados científicas, resultou na seleção de 16 artigos, dos quais 8 foram incluídos na análise comparativa. Observou-se redução de hemoglobina, hematócrito, hemácias e plaquetas, além do aumento do RDW na DRC, indicando deficiência na produção de eritropoietina. No LES, houve prevalência de anemia, leucopenia e trombocitopenia, associadas à atividade imunológica da doença. Conclui-se que o hemograma é essencial no acompanhamento clínico, auxiliando em intervenções precoces e eficazes.

Palavras-chave: hemograma. doença renal crônica. lúpus eritematoso sistêmico. alterações hematológicas. eritropoietina.

Abstract: The complete blood count (CBC) is widely used in clinical practice for providing essential information about hematological status and enabling the early detection of complications associated with various pathologies. Among these, Chronic Kidney Disease (CKD) and Systemic Lupus Erythematosus (SLE) stand out for presenting significant hematological alterations, reinforcing the importance of this test in clinical follow-up. This study aimed to analyze, through an integrative review, the main hematological findings in patients with CKD and SLE, emphasizing the role of the CBC as a diagnostic and monitoring tool. The research, conducted in scientific databases, resulted in the selection of 16 articles, 8 of which were included in the comparative analysis. Decreased hemoglobin, hematocrit, red blood cells, and platelets, along with increased RDW, were observed in CKD, indicating a deficiency in erythropoietin production. In SLE, anemia, leukopenia, and thrombocytopenia were prevalent, associated with the disease's immune activity. It is concluded that the CBC is essential in clinical follow-up, aiding in early and effective therapeutic interventions.

Keywords: complete blood count. chronic kidney disease. systemic lupus erythematosus. hematological alterations. erythropoietin.

¹Graduanda em Biomedicina. Iesgo, <https://orcid.org/0009-0007-9851-8455>. agnessarah015@gmail.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-6352-0868>. E-mail: carolantoninianalises@gmail.com

INTRODUÇÃO

O hemograma é um dos exames laboratoriais mais solicitados na prática clínica e constitui uma ferramenta essencial na avaliação do estado geral de saúde do paciente. Por meio da análise quantitativa e qualitativa dos elementos figurados do sangue, é possível identificar alterações que refletem tanto distúrbios hematológicos primários quanto manifestações secundárias de doenças sistêmicas. Dentro da prática laboratorial, o hemograma orienta a interpretação inicial do quadro clínico do paciente, permitindo direcionar o diagnóstico e indicar a necessidade de exames complementares. Embora não seja um exame específico, sua aplicação possibilita a identificação de infecções e de alterações nos índices hematimétricos, funcionando como um importante indicador do equilíbrio fisiológico do organismo (QUEIROZ *et al.*, 2019).

O sangue, classificado como um tecido conjuntivo de natureza fluida, é composto por hemácias, leucócitos e plaquetas, suspensos em uma matriz extracelular denominada plasma. Aproximadamente 45% do sangue correspondem aos elementos celulares produzidos na medula óssea, enquanto os outros 55% são representados pelo plasma. Esse tecido exerce funções vitais, como o transporte de gases e nutrientes, a coagulação e a manutenção da temperatura e do equilíbrio hídrico do corpo (FERREIRA; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2024). Assim, o hemograma, ao avaliar as três séries sanguíneas: eritrócitos, leucócitos e plaquetas, fornecem informações detalhadas sobre o estado hematológico e imunológico do paciente, permitindo a detecção precoce de anemias, infecções e distúrbios da coagulação.

Entre as doenças sistêmicas que provocam alterações expressivas nos parâmetros do hemograma, destacam-se o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e a Doença Renal Crônica (DRC). O LES é uma enfermidade autoimune e inflamatória que acomete múltiplos órgãos e tecidos, incluindo sangue, pele, rins e articulações, gerando manifestações hematológicas como anemia, leucopenia e trombocitopenia (OLIVEIRA *et al.*, 2021). Já a DRC é uma condição progressiva e irreversível caracterizada pela perda gradual da função renal, frequentemente associada à anemia normocítica e normocrômica decorrente da redução da produção de eritropoietina (BATTISTIN; TONI; IMAMURA, 2023).

Considerando que as manifestações hematológicas são comuns e clinicamente relevantes em ambas as patologias, o hemograma assume papel central tanto na triagem quanto no monitoramento da evolução clínica dos pacientes. Sua interpretação adequada contribui para

o diagnóstico precoce, o acompanhamento da resposta terapêutica e a prevenção de complicações associadas.

Dessa forma, compreender o papel do hemograma como ferramenta diagnóstica e prognóstica em doenças sistêmicas representa um passo essencial para o fortalecimento da prática biomédica e o aprimoramento do raciocínio clínico dos profissionais da área da saúde.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica integrativa, os principais achados hematológicos observados em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) e Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), enfatizando o papel do hemograma como ferramenta diagnóstica e de acompanhamento clínico.

REFERENCIAL TEÓRICO

Importância do Hemograma

Dentro da prática laboratorial, o hemograma é utilizado para dar um direcionamento de qual o possível diagnóstico do paciente, apesar de não ser um exame específico através dele é possível que se tenha uma ideia do que está acontecendo e como está a saúde do paciente. Através dele e análise do sangue é possível identificar infecções ou alterações nos índices hematimétricos. (QUEIROZ *et al.* 2019).

O sangue está classificado dentro dos tecidos conjuntivos tendo o aspecto viscoso e fluido tendo em sua composição hemácias, leucócitos e plaquetas estas se encontram suspensas em uma abundante matriz extracelular chamada de plasma. 45% do sangue é composto por células que são produzidas na medula óssea que faz a hematopoiese, 55% é representado pelo plasma, o sangue tem como função o transporte de substâncias, metabolitos e gases, pelo processo de coagulação, e pela manutenção da temperatura corporal e hídrica. (FERREIRA; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2024)

O hemograma será analisado em 3 partes: eritrócitos (hemácias, glóbulos vermelhos), plaquetas, leucócitos (glóbulos brancos) alterações na morfologia das hemácias podem indicar algum tipo de anemia, as plaquetas são as responsáveis pela coagulação do sangue e os leucócitos são responsáveis pela proteção do organismo. (FERREIRA; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2024).

Dessa forma, o hemograma constitui um exame essencial não apenas para o diagnóstico de infecções, mas também para a detecção precoce de distúrbios hematológicos, como as anemias. Por meio da análise integrada dos eritrócitos, plaquetas e leucócitos, é possível compreender o estado geral da saúde hematológica do paciente e identificar desequilíbrios que

comprometem o transporte de oxigênio, a coagulação e a defesa imunológica.

Assim, o estudo das anemias e outras patologias que possuem o hemograma como análise de contribuição, a partir da interpretação detalhada dos parâmetros hematimétricos e outros, representa uma etapa fundamental na prática biomédica e no acompanhamento clínico, permitindo diagnósticos mais precisos e intervenções terapêuticas adequadas.

Hemograma e seus parâmetros em destaque

Através do hemograma é possível identificar as mais diversas anemias, já que nessa patologia em específico, se tem diversas alterações na série vermelha. Por meio dessa alteração é possível saber o seu motivo e um direcionamento para a solicitação de exames complementares como, dosagem de vitamina B12, ferro sérico, ferritina, transferrina, vitamina D, entre outros. Em diversas patologias específicas como o Lúpus eritematoso sistêmico (LES) e a Doença Renal Crônica (DRC) temos alterações dentro do exame de hemograma completo. (QUEIROZ *et al.*, 2019)

O aumento significativo do RDW indica uma anisocitose que é característica da anemia da doença crônica graças ao constante estado inflamatório que esse paciente se encontra. O estudo de Moreno-Torres *et al.* (2022) também evidenciou anemia normocítica e normocrômica sendo considerada também uma das aparições mais comuns em pacientes diagnosticados com LES advinda de uma ineficácia na produção da eritropoietina.

Dessa forma, o hemograma atua como um recurso de alta sensibilidade para a identificação de anemias e outras disfunções hematológicas associadas a doenças crônicas, auxiliando na interpretação do quadro clínico e no direcionamento das condutas terapêuticas.

Em um contexto laboratorial e biomédico, a correta interpretação dos parâmetros hematológicos é essencial para compreender as interações entre processos inflamatórios, disfunções metabólicas e a fisiologia sanguínea. Assim, o hemograma se reafirma como uma ferramenta indispensável não apenas para o diagnóstico inicial, mas também para o acompanhamento contínuo e para a avaliação da resposta ao tratamento, sendo uma base sólida para a atuação biomédica e para o aprofundamento das discussões clínicas relacionadas às anemias e às doenças sistêmicas.

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

O lúpus eritematoso sistêmico é uma patologia autoimune que até o momento não se tem uma patogênese bem esclarecida quanto ao seu início. Ela pode ter início por meio de genes da família com parentescos de primeiro e segundo grau, além de fatores hormonais, infecções

virais, emocional, substâncias químicas. No LES os tecidos conjuntivos do corpo sofrem ataques do próprio sistema imune do paciente como as articulações, pele, células do sangue, membranas serosas e rins. Como o LES é uma patologia que ataca os principais tecidos conjuntivos no sangue não seriam diferente tais alterações hematológicas podem ocorrer a diminuição de hemoglobina e a presença de reticulócitos (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Por ser uma patologia com sinais e sintomas bem diversos para se der o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico o paciente precisa ter no mínimo 4 dos 11 principais sintomas. Essa forma de diagnóstico é padronizada pelo método estabelecido pelo *American College of Rheumatology* (ACR) de 1982, os 11 sinais e sintomas para diagnosticar o LES são: eritema malar, lesão discoide, fotossensibilidade, úlceras orais/nasais, artrite, serosite, comprometimento renal, alterações neurológicas, alterações hematológicas, alterações imunológicas e anticorpos antinucleares (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Segundo estudos de Matos *et al.* (2016) foram analisadas 40 pacientes mulheres com idades entre 16 e 72 anos nesse estudo foram avaliadas amostras sanguíneas para se fazer um parâmetro hematológico entre essas mulheres para avaliar a presença de anemias nessas pacientes diagnosticadas com LES e como se caracterizava a anemia de cada uma dessas mulheres.

Das 40 pacientes 17 (42,5%) apresentaram anemias, sendo que a anemia normocrômica e normocítica foi a mais prevalente sendo 64,7% das pacientes apresentando. Esse tipo de anemia é compatível com a anemia da doença crônica comum em serem vistas em pacientes com doença inflamatórias e autoimunes. Além disso foram analisadas anemias microcíticas (17,6%) que está associada a deficiência na absorção de ferro e perda sanguínea, e macrocítica (17,6) associada a deficiência em vitamina B12 e ácido fólico em alguns casos pode estar relacionado com indícios de processos hemolíticos. (MATOS *et al.*, 2016)

As citopenias observadas em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico estão relacionadas a diferentes manifestações clínicas e envolvimento de órgãos específicos, o que reforça a importância do hemograma como ferramenta de diagnóstico. Sendo assim a análise hematológica detalhada é fundamental para um acompanhamento clínico e para o reconhecimento precoce das manifestações do LES. (ALEEM *et al.*, 2014).

Doença Renal Crônica (DRC)

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como uma síndrome de caráter progressivo, resultado de danos renais. Atualmente cerca de 8 a 16% da população mundial é diagnosticada

com a DRC, sendo mais prevalente em países subdesenvolvidos. Para fechar um diagnóstico em doença renal crônica é necessário que o paciente apresente uma taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1,73m² em um período superior de três meses, além disso é necessário que o paciente apresente evidência de lesão renal como, presença de albumina na urina, alterações nos exames de imagem, hematúria/leucocitúria, distúrbios hidroeletrólíticos persistentes, alterações na biópsia renal e transplante renal prévio. (ROSENTHAL *et al.*, 2024)

O processo inflamatório crônico tem como papel central na evolução da DRC, contribuindo para o desenvolvimento de fibrose glomerular e intersticial. O acúmulo de metabolitos nitrogenados e outros metabolitos advindos do metabolismo leva a ativação de vias imunológicas e pro-inflamatórias. (ROSENTHAL *et al.*, 2024)

O estadiamento da DRC é dividido em cinco fases progressivas, determinadas com base na taxa de filtração glomerular (TFG) e na presença de albuminúria, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Estágio da DRC e fases progressivas com base na taxa de filtração glomerular.

Estágio	TFG (mL/min/1,73m²)	Principais características
I	≥ 90	Função normal; possível albuminúria; risco cardiovascular aumentado.
II	60–89	Leve redução da TFG; alterações no SRAA e pressão arterial.
III	30–59	Perda moderada; anemia, hipertensão e acidose metabólica.
IV	15–29	Comprometimento grave; edemas, osteodistrofia e complicações cardiovasculares.
V	< 15	DRC terminal; necessidade de diálise ou transplante.

Adaptado de SANTOS *et al.*. A doença renal crônica e seus principais desfechos cardiovasculares: Uma revisão de literatura. 2025.

Pacientes com DRC geralmente apresentam quadros anêmicos demonstrando assim um hemograma com alterações significativas, sendo a anemia normocítica e normocrômica o achado hematológico mais característico. Tal condição é associada à redução da produção de eritropoietina (EPO) pelos rins lesionados. A diminuição da EPO leva a uma queda dos níveis de hemoglobina e hematócrito. Além disso, a uremia e o estado inflamatório crônico presentes na DRC reduzem a sobrevivência dos eritrócitos e comprometem o metabolismo do ferro, agravando o quadro de anemia. (BATTISTIN, TONI, IMAMURA, 2023).

O monitoramento dos níveis de hemoglobina e hematócrito auxilia o ajuste das terapias e na prevenção de complicações cardiovasculares associadas à anemia renal. Além disso, a correlação entre os achados hematológicos e bioquímicos fornece uma visão integrada da progressão da doença e da resposta ao tratamento, tornando o hemograma um dos principais exames de acompanhamento clínico nos pacientes com DRC (RIBEIRO-ALVES; GORDAN, 2014).

METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa e de caráter descritivo, fundamentado em revisão bibliográfica. Essa metodologia possibilita a análise crítica de publicações científicas já existentes, permitindo compreender de maneira ampla a importância do hemograma como exame de triagem e acompanhamento de alterações hematológicas em doenças sistêmicas, com ênfase no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e na Doença Renal Crônica (DRC).

A metodologia foi estruturada conforme os objetivos específicos do estudo, que orientaram cada etapa da análise e discussão. Inicialmente, buscou-se descrever os principais componentes do sangue e seus parâmetros laboratoriais, estabelecendo uma base teórica sólida para a compreensão do funcionamento hematológico e do papel do biomédico na interpretação desses exames.

Na sequência, realizou-se a revisão de estudos que abordam as alterações hematológicas em pacientes com LES e DRC, relacionando os achados laboratoriais às manifestações clínicas, como anemias, leucopenias e trombocitopenias. Essa etapa foi essencial para compreender as variações hematológicas e suas relações com os mecanismos fisiopatológicos das doenças em questão.

Em um segundo momento, foram analisadas pesquisas que discutem o uso do hemograma como ferramenta de monitoramento terapêutico, evidenciando sua relevância para o acompanhamento da evolução clínica, o controle de complicações e a avaliação da eficácia dos tratamentos.

Com base nos artigos selecionados, foi elaborada uma tabela comparativa reunindo os principais parâmetros hematológicos alterados no LES e na DRC. Essa tabela tem como finalidade permitir uma visualização objetiva das semelhanças e diferenças entre as alterações apresentadas em cada patologia, servindo de base para a discussão crítica e para a apresentação dos resultados obtidos.

A coleta de dados foi realizada em bases científicas como Google Scholar e PubMed, abrangendo publicações produzidas entre 2007 e 2025, de modo a garantir atualidade e relevância às informações analisadas. Foram utilizados como termos de busca: hemograma, anemias, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doença Renal Crônica, alterações hematológicas.

Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e estudos de caso que abordassem a utilização do hemograma em doenças sistêmicas, especialmente no LES e na DRC, publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram excluídos textos sem acesso completo e publicações que não tratassem diretamente das alterações hematológicas ou que não apresentassem dados laboratoriais comparativos.

Após a triagem, os artigos selecionados foram analisados qualitativamente, observando-se os parâmetros hematológicos descritos, como hemoglobina, hematócrito, plaquetas, leucócitos e índices hematimétricos, bem como as implicações clínicas dessas alterações nas doenças estudadas. Os dados obtidos servirão de base para a elaboração da tabela comparativa e para a discussão crítica, permitindo uma análise integrada entre a fundamentação teórica e as evidências científicas recentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a busca nas bases de dados, foram identificados 16 artigos, dos quais 8 atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para a elaboração da Tabela 2, que reúne os principais achados hematológicos observados em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e Doença Renal Crônica (DRC). A análise comparativa evidenciou que, em ambas as patologias, o hemograma constitui um exame essencial para o diagnóstico, acompanhamento clínico e avaliação prognóstica.

Tabela 2: Principais achados hematológicos observados em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e Doença Renal Crônica (DRC): A análise comparativa.

Autor/Ano	Título do Estudo	Tipo de Estudo / Amostra	Objetivo Principal	Principais Resultados
Alshabrawy et al., 2021	<i>Hematological Indices in Chronic Kidney Disease Patients and The Effect of</i>	Transversal, 165 indivíduos (controle, DRC sem e com diálise)	Avaliar o impacto da DRC e da hemodiálise nos índices hematológicos	DRC e hemodiálise causam queda de Hb, Ht, RBC e plaquetas; aumento de RDW.

	<i>Hemodialysis on These Indices</i>			
Panduranga; Perla, 2019	<i>Study of Hematological Profile in Patients with Chronic Kidney Disease</i>	Transversal, pacientes com DRC estágios 3–5	Analisar alterações hematológicas conforme estágio da DRC	Anemia normocítica normocrômica predominante e redução progressiva de Hb e Ht.
Mori et al., 2024	<i>Impact of Anemia on Renal Outcomes in Elderly Patients with CKD</i>	Coorte retrospectiva, 1098 pacientes	Investigar efeito da anemia na progressão da DRC em idosos	Hb <11 g/dL agrava DRC em não idosos; efeito menor em idosos ≥75 anos.
Farinha et al., 2022	<i>Anemia in Chronic Kidney Disease: The State of the Art</i>	Revisão narrativa	Revisar mecanismos e manejo da anemia na DRC	Deficiência de eritropoietina e inflamação crônica são causas principais.
Moreno-Torres et al., 2022	<i>Usefulness of the Hemogram as a Measure of Clinical and Serological Activity in SLE</i>	Transversal, 77 pacientes com LES vs 80 controles	Correlacionar índices hematológicos com atividade do LES	RDW, NLR e PLR elevados em LES ativos e com anemia; relação com IL-6 e SLEDAI.
Beyan et al., 2007	<i>Hematological Presentation in Systemic Lupus Erythematosus and Its Relationship with Disease Activity</i>	Transversal, 115 pacientes	Relacionar alterações hematológicas com atividade do LES	Anemia (89%), leucopenia (57%), linfopenia (82%), plaquetopenia (40%); C3/C4 baixos.
Akshatha; Patil, 2019	<i>A Study on Hematological and Immunological Profile of SLE Patients</i>	Transversal, 100 pacientes	Avaliar perfis hematológicos e imunológicos no LES	Anemia em 75%, leucopenia 40%, trombocitopenia 30%; autoanticorpos positivos.
Gulati et al., 2023	<i>Study of Hematological Profile of SLE</i>	Retrospectivo	Avaliar anormalidades hematológicas em LES	Anemia de doença crônica e linfopenia associadas à atividade do LES.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Nos estudos voltados à Doença Renal Crônica, observou-se de forma consistente a presença de anemia normocítica e normocrômica, redução dos níveis de hemoglobina, hematócrito e hemácias, além do aumento do RDW, indicando anisocitose e alterações no volume eritrocitário. Alshabrawy *et al.* (2021) demonstraram que tanto a DRC quanto o tratamento por hemodiálise resultam em queda significativa dos índices hematológicos e aumento do RDW, reflexo da deficiência de eritropoietina e do estado inflamatório crônico. De forma semelhante, Panduranga e Perla (2019) observaram uma redução progressiva da hemoglobina e do hematócrito conforme o avanço dos estágios da DRC (3 a 5), confirmando o caráter cumulativo da anemia renal.

O estudo de Mori *et al.* (2024) reforçou essa correlação ao demonstrar que pacientes não idosos com hemoglobina inferior a 11 g/dL apresentaram piora da função renal e maior risco de progressão da doença. Em contrapartida, esse efeito foi menos expressivo em indivíduos com mais de 75 anos, sugerindo diferenças fisiológicas e mecanismos adaptativos conforme a faixa etária. Já a revisão narrativa de Farinha *et al.* (2022) destacou a deficiência de eritropoietina e o processo inflamatório crônico como os principais mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela anemia associada à DRC, além de ressaltar a importância do monitoramento contínuo dos parâmetros hematológicos para o manejo terapêutico adequado.

Em relação ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, as alterações hematológicas se mostraram igualmente relevantes e associadas à atividade inflamatória e imunológica da doença. Beyan *et al.* (2007) identificaram alta prevalência de anemia (89%), leucopenia (57%), linfopenia (82%) e trombocitopenia (40%), destacando a anemia de doença crônica como a mais frequente. Achados semelhantes foram descritos por Akshatha e Patil (2019), que observaram anemia em 75% dos pacientes, leucopenia em 40% e trombocitopenia em 30%, frequentemente associadas à presença de autoanticorpos e maior atividade imunológica.

Moreno-Torres *et al.* (2022) acrescentaram que o aumento do RDW, do NLR (relação neutrófilo-linfócito) e do PLR (relação plaqueta-linfócito) está diretamente relacionado à atividade do LES e à presença de anemia, reforçando o valor do hemograma como marcador indireto de inflamação e de gravidade clínica. De modo complementar, Gulati *et al.* (2023) constataram que a anemia de doença crônica e a linfopenia são manifestações hematológicas recorrentes em pacientes com LES ativo, podendo servir como indicadores laboratoriais úteis no acompanhamento da evolução da doença.

Com base na análise integrada dos resultados, verifica-se que o hemograma, apesar de ser um exame de rotina e de baixo custo, apresenta alta sensibilidade para detectar alterações associadas a processos inflamatórios e imunológicos complexos. No contexto da DRC, ele permite identificar precocemente a anemia e orientar o uso de eritropoietina e suplementação de ferro, enquanto no LES auxilia na avaliação da atividade autoimune e no monitoramento das citopenias.

Dessa forma, o hemograma se consolida como uma ferramenta indispensável para o profissional biomédico, pois sua interpretação criteriosa possibilita a detecção precoce de distúrbios hematológicos e contribui para a tomada de decisões clínicas mais assertivas, refletindo diretamente na qualidade de vida e no prognóstico dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou a importância do hemograma como ferramenta indispensável na prática biomédica, especialmente no acompanhamento e diagnóstico de patologias sistêmicas como o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e a Doença Renal Crônica (DRC). A análise dos artigos selecionados demonstrou que as alterações hematológicas, como anemia, leucopenia e trombocitopenia, estão intimamente relacionadas à evolução clínica dessas doenças, refletindo diretamente a gravidade do quadro e o grau de comprometimento orgânico.

No contexto da DRC, o hemograma mostrou-se essencial para o monitoramento da anemia associada à deficiência de eritropoietina e ao processo inflamatório crônico, contribuindo para o ajuste terapêutico e prevenção de complicações cardiovasculares. Já nos casos de LES, o exame revelou-se de grande utilidade na detecção precoce das citopenias e na avaliação da atividade autoimune, sendo fundamental para o acompanhamento clínico e a tomada de decisão terapêutica.

Dessa forma, o hemograma reafirma seu papel como um exame de alta sensibilidade e baixo custo, capaz de fornecer dados valiosos sobre o estado hematológico e inflamatório dos pacientes. Sua utilização sistemática permite não apenas o diagnóstico precoce e o acompanhamento da resposta terapêutica, mas também a atuação preventiva e integrada do profissional biomédico, consolidando sua relevância no contexto laboratorial e clínico.

REFERÊNCIAS

ABDELNABI, M. M.; ISMAEYL, E. M. M; ABDELLATIF, A. M. M. Hematological indices in chronic kidney disease patients and the effect of hemodialysis on these indices. **The Egyptian Journal of Hospital Medicine**, v. 85, n. 2, p. 4257 4262, Oct. 2021.

AKSHATHA, N.; PATIL, Shwetha. A study on hematological and immunological profile of patients with systemic Lupus Erythematosus. **Tropical Journal of Pathology & Microbiology**, v. 5, n. 7, p. 505 511, 2019. DOI 10.17511/jopm.2019.i07.15.

ALEEM, Aamer; AL ARFAJ, Abdurahman Saud; KHALIL, Najma; ALARFAJ, Husain. Haematological abnormalities in systemic lupus erythematosus. **Acta Reumatológica Portuguesa**, v. 39, n. 3, p. 236 241, 2014.

BATTISTIN, F. R., TONI, J. C. V., & IMAMURA, K. B. (2023). Estudo Das Principais Alterações Hematológicas Encontradas Em Pacientes Submetidos À Hemodiálise. Educação Sem Distância - **Revista Eletrônica Da Faculdade Unyleya** -ISSN Digital 2675-9993, 4(1). Recuperado de <https://educacaosemdistancia.unyleya.edu.br/esd/article/view/175>. Acesso em 15 out.

BEYAN, Eşin; BEYAN, Cengiz; TURAN, Mustafa. **Hematological presentation in systemic lupus erythematosus and its relationship with disease activity. Hematology**, v. 12, n. 3, p. 257 261, 2007.

FARINHA, Ana; ROBALO NUNES, António; MAIROS, João; FONSECA, Cândida. Anemia in Chronic Kidney Disease: The State of the Art. **Acta Médica Portuguesa**, v. 35, n. 10, p. 758 764, 2022.

FERREIRA, C. S. G.; RIBEIRO, J. V. F.; OLIVEIRA, M. L. Importância do hemograma no diagnóstico da anemia: uma revisão bibliográfica. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 7, 2024.

GULATI, Shipra; KUMAR, Vikas; RAWAT, Preshika; CHAWLA, Kunal; DESSAI, Rishikesh; JAIN, Neeraj. Study of hematological profile of systemic lupus erythematosus. **International Journal of Research in Medical Sciences**, v. 11, n. 9, p. 3332 3335, 2023.

LIMA, Rayssa Souza Gregório de; LIMA, Mayara de Souza; LIMA, Laryssa Souza Gregório de; SOARES, Madelleyne de Sousa Costa; VASCONCELOS, Anne Caroline Medeiros; NASSERELA, Jarinne Camilo Landim; SILVA, Lília Raquel Fé da. Perfil hematológico e bioquímico de pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico. **Dê Ciência em Foco**, v. 4, n. 1, p. 132-139, 2023.

MATOS, M. B. P.; LEITE, C. A.; ARRUDA, A. C.; AGUIAR JUNIOR, N. A.; GALERA, M. F.; DIAS, E. P. **Alterações eritrocitárias em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico**. Medicina (Ribeirão Preto. Online), v. 49, n. 1, p. 45-51, 2016.

MORI, Daisuke; HAYASHI, Masato; HONDA, Ryoko; TANOUE, Haruna; KOBAYASHI, Midori; SHIMADA, Motoko; TAMAI, Shinjiro; NOMI, Hiroki;

NAGATOYA, Katsuyuki; YAMAUCHI, Atsushi. Impact of anemia on renal outcomes in elderly patients with chronic kidney disease: a cohort study. **Renal Replacement Therapy**, v. 10, p. 72, 2024.

MORENO-TORRES, Víctor et al. Utilidade do hemograma como medida da atividade clínica e sorológica no lúpus eritematoso sistêmico. **Journal of Translational Autoimmunity**, v. 5, p. 100157, 2022.

OLIVEIRA, Alana Dias et al. Lúpus Eritematoso Sistêmico: uma revisão atualizada da fisiopatologia ao tratamento Systemic Lupus Erythematosus: An Up-to-Date Review of Pathophysiology of Treatment. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 24074-24084, 2021.

PANDURANGA, Gautam; PERLA, Ugendar. Study of hematological profile in patients with chronic kidney disease. **International Journal of Advances in Medicine**, v. 7, n. 1, p. 11 16, 2019.

QUEIROZ, J. G. R., MOREIRA, C. S., BATISTA, L. O., AZULAY, V., LORENA, D. da E., & AZEVEDO, P. D. N. L. de . (2019). Importância do Hemograma em Diagnósticos Diferenciais. **ACTA MSM - Periódico Da EMSM**, 4(2), 53–59. Recuperado de https://revista.souzamarques.br/index.php/ACTA_MSM/article/view/120 Acessado em: 20 out 2025 as 09:55.

RIBEIRO-ALVES, Maria Almerinda; GORDAN, Pedro Alejandro. 1. Diagnóstico de anemia em pacientes portadores de doença renal crônica. **Jornal brasileiro de nefrologia**, v. 36, n. 1 Suppl 1, p. 9-12, 2014.

ROSENTHAL, Sophia Turci et al. Atualizações a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento avançado da Doença Renal Crônica: uma revisão abrangente. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, v. 7, n. 4, pág. e72107-e72107, 2024.

SANTOS, Giovanni Ferreira et al. A doença renal crônica e seus principais desfechos cardiovasculares: Uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of One Health**, v. 2, n. 2, p. 156-174, 2025.